

SEDAÇÃO CONSCIENTE COM ÓXIDO NITROSO/OXIGÊNIO EM PACIENTES COM ANSIEDADE

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7994365

Maissa Ellen Andrade de Lima¹

Andréia Ferreira do Carmo²

Resumo: O medo do cirurgião-dentista é algo comum, o que culmina em pacientes bastante ansiosos na ida ao consultório odontológico. Uma alternativa para facilitar o manejo e o comportamento do paciente é utilizando a técnica de sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio, onde o intuito é manter o paciente mais relaxado e seguro para realizar o tratamento odontológico.

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo discutir como a sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio pode auxiliar no atendimento odontológico em pacientes com ansiedade. **Metodologia:** Realizou-se um estudo de uma revisão de literatura onde foram pesquisados livros, dissertações e artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e SCIELO. **Discussão:** A utilização do óxido nitroso e oxigênio proporciona um estado relaxante no paciente, no qual o limiar de medo diminui, facilitando o condicionamento na cadeira odontológica. A técnica deve ser conduzida por uma profissional habilitado e qualificado a fim de proporcionar uma sedação segura e eficaz, resultando em um paciente menos ansioso, nervoso e tenso, tornando o atendimento humanizado. **Considerações finais:** A sedação consciente com óxido nitroso é uma técnica eficaz para o controle do

comportamento de pacientes com ansiedade proporcionando diversos benefícios para o paciente e o cirurgião-dentista.

Palavras-chaves: Sedação consciente. Óxido nitroso e oxigênio. Paciente com ansiedade.

1. Introdução

Sabe-se que a odontologia está associada como fonte de medo desde sua origem e, em consequência disso, o tratamento odontológico fica vinculado ao sofrimento psicológico e ao desconforto e ansiedade do paciente. Em virtude desse pensamento, várias pessoas acabam por postergar as visitas ao consultório ou até mesmo deixam de realizá-las. O resultado dessa atitude culmina na piora do quadro clínico, podendo acarretar casos irreversíveis de patologias orais.

Dessa forma, observa-se a necessidade de uma ferramenta que auxilie o cirurgião-dentista no condicionamento desse paciente, no intuito de obter a redução do quadro de ansiedade e medo, proporcionando o relaxamento adequado, de forma que possa facilitar a realização dos procedimentos odontológicos requeridos pelo mesmo de maneira segura e eficaz.

O óxido nitroso oxigênio é umas das técnicas favoritas utilizadas nesse tipo de situação pelo seu excelente potencial de relaxamento empregado de forma a manter o paciente consciente, facilitando o manejo físico e psicológico e proporcionando conforto. Portanto, o seguinte trabalho tem o objetivo de descrever a importância e a otimização do tempo de atendimento, salientando entender como a ansiedade está relacionada com a odontologia e entender como é utilizada a sedação inalatória com o óxido nitroso e oxigênio no atendimento odontológico

Ademais, vale ressaltar que a indicação desse método apresentada aos acadêmicos tende a facilitar e otimizar a conduta odontológica em clínica e a relação dentista/paciente, tanto para adultos, como para crianças, considerando que a odontologia ainda provoca muito temor e receio entre os pacientes devido

a todo o estigma existente com relação ao assunto, mesmo com toda a evolução de métodos que favoreçam o conforto deles.

2. Desenvolvimento

2.1 Metodologia

O tipo de pesquisa realizada foi uma revisão de literatura, onde foram pesquisados livros, dissertações e artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e *SCIELO*. O período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 15 anos, nos idiomas português e inglês. Os critérios de exclusão foram todos os artigos que não complementam a pesquisa em estudo, outros idiomas, e/ou em outros períodos. As palavras-chaves utilizadas na busca foram: Sedação consciente, óxido nítrico, pacientes com ansiedade odontológica.

2.2 Discussão

Muitos pacientes ansiosos evitam de ir ao consultório odontológico em busca de tratamento dental, tornando-se cada vez mais difícil ter uma saúde bucal adequada. Para a odontologia, a ansiedade é vista como preocupação, tensão e nervosismo, trazendo uma sensação desagradável. Diante da ansiedade, a dor fica mais difícil de ser controlada, pois seu limiar está diminuído, podendo surgir o estresse (GAUDERETO, 2008, p.118).

A administração e condicionamento desses sentimentos é fundamental para a conduta clínica do cirurgião-dentista, uma vez que, desmistificando o processo curativo, pode-se obter mais tranquilidade durante a realização dos procedimentos odontológicos, visando a qualidade e segurança do tratamento.

Considerando que as práticas odontológicas eram, inicialmente, primitivas e rudimentares, visto que a odontologia representava penalidade e tortura para quem transgredisse as leis, fez com que se atribuísse o estereótipo negativo em relação ao cirurgião-dentista. Traumas advindos de tratamentos anteriores ou

relatos de experiências negativas eram comuns e ainda estão presentes nos dias de hoje em algumas situações (SANGALETTE *et al.*, 2020, p.493).

O medo subjetivo associado ao cirurgião-dentista desencadeia uma onda de ansiedade frente a qualquer tratamento odontológico, podendo interferir no processo curativo e até mesmo a procura por esse serviço, dessa forma, para melhorar o atendimento e garantir o conforto do paciente, são empregadas várias técnicas de manejo para o controle da ansiedade, como a sedação medicamentosa via oral, a sedação inalatória consciente com óxido nitroso, a sedação venosa e a anestesia geral.

Desta maneira, cabe ao cirurgião-dentista conhecer os métodos farmacológicos e suas características, no intuito de facilitar o atendimento e promover o bem-estar do paciente, além de empregar corretamente o uso dos mesmos, de acordo com a necessidade apresentada pelo paciente.

Para facilitar o condicionamento do cirurgião-dentista no manejo dos pacientes, a odontologia avançou nos meios farmacológicos para os tratamentos odontológicos, como pode-se observar no quadro abaixo, onde constam outros tipos de medicamentos utilizados em pacientes ansiosos.

Na clínica odontológica, os benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais utilizados para obter a sedação mínima via oral, pela eficácia, boa margem de segurança clínica e facilidade posológica (ANDRADE, 2014, p.24). Seu uso corroborando para que deixe o paciente mais tranquilo e cooperativo na cadeira odontológica. Os critérios utilizados para a posologia dependem dos dados da anamnese do paciente, como: idade, estado físico, tipo de procedimento e duração.

Segundo Monteiro (2013), os gases utilizados na sedação foram descobertos pelo inglês Joseph Priestly por volta de 1770. Os primeiros relatos referentes a inalação foram publicados em 1800 pelo Humprey Davy, o primeiro a inalar o óxido nitroso e observar o alívio da dor de dente. Dessa maneira o gás foi denominado “gás hilariante”.

Apesar do custeio do óxido nitroso e oxigênio (N₂O) ser relativamente alto, seu uso em consultório odontológico otimiza tempo de atendimento, dado a praticidade de ter um paciente calmo e controlado, facilita a conduta clínica com o mesmo e, por essa razão, o número de cirurgiões-dentistas que adquiriram o uso de sedação com óxido nitroso aumentou gradativamente nos consultórios.

A técnica de sedação inalatória demonstra como vantagem os poucos efeitos adversos e a não toxicidade, onde apresentam baixos acontecimentos do mesmo, o tempo ágil da latência e recuperação, duração e intensidade controladas pelo profissional habilitado, a administração individualizada correspondente a cada necessidade.

O conselho regional de odontologia (CRO) estabeleceu que a técnica de sedação inalatória deve ser conduzida por um profissional qualificado na sedação, a fim de proporcionar uma odontologia humanizada, terapêutica, segura e eficiente (GIORDANO, *et al*, 2020).

O motivo pelo qual é necessário que os cirurgiões-dentistas sejam submetidos ao treinamento específico para o uso dessa técnica é que o óxido nitroso necessita ser misturado com o oxigênio em quantidades exatas de cada componente. Durante todo o procedimento, é realizado o acompanhamento do paciente com o auxílio de um oxímetro, para a monitoração do mesmo.

O N₂O atua no sistema nervoso, com mecanismo de ação ainda não elucidado, promovendo uma leve depressão do córtex cerebral (LADEWIG *et al.*, 2016, p.92). Não substitui a anestesia local, mas eleva o limiar de percepção a dor, tornando o paciente mais tranquilo e cooperativo durante o procedimento (ANDRADE, 2014, p.28). O paciente fica consciente, mas com o corpo totalmente relaxado, evitando desconforto durante o procedimento, bem como reduz significativamente a chance de acidentes decorrentes de movimentações bruscas.

Segundo Ladewig *et al.* (2016) a sedação consciente é um grau de depressão mínima da consciência na qual, a habilidade do paciente de manter a respiração espontânea, contínua e responder apropriadamente à estimulação física ou comando verbal são mantidos. A técnica induz o relaxamento, acompanhado de

leve aumento da temperatura corporal, adormecimento de mãos e pés, formigamento peribucal e euforia (SOARES *et al.*, 2013, p02).

A anamnese é um ponto chave no uso dessa técnica. É através dela que serão coletadas as informações pessoais inerentes ao paciente, como a história médica e a coleta e avaliação dos sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória). Conforme o estudo dessas informações concedidas, o profissional pode avaliar se o mesmo está ou não indicado para o uso do N₂O.

Estão indicados para utilização do N₂O pacientes: ansiosos, pacientes com necessidades especiais, pacientes com medos, traumas ou hiperativos. As contraindicações são a presença de obstrução das vias superiores (infecções respiratórias e desvio de septo), grávidas, doenças pulmonares ou psicóticos (SOARES *et al.*, 2013). Pacientes com problemas sistêmicos, onde inclui doenças cardiovasculares e distúrbios convulsivos também são contraindicados para o uso dessa técnica.

Ademais, o uso do óxido nitroso oxigênio apresenta como desvantagem o alto investimento inicial, ocupação de espaço clínico para os equipamentos e a necessidade do curso teórico e prático para habilitação (PICCIANI *et al.*, 2014). Outra desvantagem é o uso para pacientes infantis, em razão da cooperação e aceitação da criança, no qual é mais complicado ter o controle no atendimento odontológico.

A sedação consciente é utilizada em pacientes com ansiedade através da mistura do óxido nitroso e oxigênio em conjunto com uma máscara nasal que permite que o cirurgião dentista selecione a concentração de cada um dos gases de acordo com cada paciente para ter a sedação desejada e ideal. Vale ressaltar a importância da manipulação adequada para garantir a oxigenação correta ao paciente. O óxido nitroso não deve ser usado em concentração maior a 70%, sendo os 30% restantes de oxigênio. (SOARES *et al.*, 2013).

Como mostrado na **figura 1**, observa-se os cilindros de oxigênio e o de óxido nitroso em suas respectivas cores, onde é utilizado em conjunto com uma máscara nasal, que deve ser de um material flexível, confortável e ter um

tamanho adequado para cada paciente (adultos/crianças) como mostrado na **figura 2**.

Figura 1 – Cilindros de oxigênio e óxido nitroso com suas cores se segurança.

Fonte: Ladewig *et al.* (2016, p.94).

Figura 2- Máscara nasal flexível.

Fonte: Machado *et al.* (2022, p.103).

Sabe-se que os atendimentos odontológicos em pacientes ansiosos podem demorar um pouco mais do que o esperado, pensando nisso, uma forma de condicionar o paciente a se sentir mais confortável no ambiente da clínica é

priorizar pelo atendimento humanizado, disponibilizar e fazer o uso de músicas agradáveis e iluminação adequada, proporcionando um local calmo e acolhedor.

Quando utilizado de forma correta, a depressão do sistema nervoso gera uma redução de movimentos inesperados; permitindo que o profissional tenha um tempo clínico estendido para executar seu procedimento sem intercorrências (CAMARGO, 2020, p.15), reduzindo a necessidade de gasto gerais do consultório (luz, matérias de consumo e outros, por exemplo), além de ser uma prática totalmente segura e eficaz.

Promover o atendimento odontológico através desse método implica na melhor qualidade de vida e saúde bucal desse público, tendo que em vista que, na ausência de fatores estressantes, o referendo tende a deixar de ver um perigo em potencial no ambiente odontológico, passando a relacionar a boa saúde bucal com uma experiência positiva.

3. Conclusão

O uso do da sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio corrobora para o bom condicionamento do paciente com ansiedade e facilita o tratamento do mesmo. Ressaltando que a administração dessa técnica também é eficiente pelo tempo de trabalho que proporciona, bem como pelo baixo nível de toxicidade, a administração do óxido nitroso e oxigênio é totalmente segura. Dessa forma, como observado anteriormente, o uso da sedação na conduta dos pacientes ansiosos tem se mostrado eficaz na minimização do medo e tempo em consultório odontológico.

Referências

ANDRADE, E. **Terapêutica medicamentosa em odontologia**. São Paulo: artes médicas, 2014.

CAMARGO, P. **SEDAÇÃO MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA**: revisão de literatura.

DA SILVA MACHADO, A. A UTILIZAÇÃO DO ÓXIDO NITROSO NA SEDAÇÃO CONSCIENTE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NA ODONTOLOGIA. **Cadernos de Odontologia do UNIFESO**, v. 4, n. 1, 2022.

DE MELONARDINO, A.; ROSA, D.; GIMENES, M. Ansiedade: detecção e conduta em odontologia. **Revista Uningá**, v. 48, n. 1, 2016.

GAUDERETO, O. et al. Controle da ansiedade em Odontologia: enfoques atuais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 65, n. 1, p. 118, 2008.

GIORDANO, C. et al. Sedação inalatória com óxido nitroso para assistência odontológica durante a pandemia de COVID-19. **Revista Faipe**, v. 10, n. 1, p. 69-84, 2020.

LADEWIG, V. et al. **Sedação consciente com óxido nitroso na clínica odontopediátrica**. *Odontologia Clínico-Científica (Online)*, v. 15, n. 2, p. 91-96, 2016.

MONTEIRO, S. **Sedação inalatória com óxido nitroso no paciente infantil**. 2013. Tese de Doutorado. [sn].

MORETTO, M. et al. Conhecimento dos alunos de odontologia sobre o uso da sedação consciente com óxido nitroso. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 10, n. 1, p. 14-8, 2020.

PICCIANI, B. et al. Sedação inalatória com óxido nitroso/oxigênio: uma opção eficaz para pacientes odontofóbicos. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 71, n. 1, p. 72, 2014.

SANGALETTE, B. et al. Sedação consciente com óxido nitroso e sua associação com ansiolíticos: aplicabilidade em Odontopediatria. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, v. 9, n. 5, p. 493-497, 2020.

SOARES, D. et al. Sedação com óxido nitroso como adjuvante em procedimentos odontológicos. **Rev. para. med**, 2013.

¹Acadêmico do Curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de Macapá.

²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de Macapá.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil